

**SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORAS
E INVESTIGADORES (SNII)
SECRETARÍA DE CIENCIA, HUMANIDADES,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SECIHTI)
P R E S E N T E**

Fecha: 14 de mayo del 2025

Asunto: Confirmación de citas en trabajos académicos

Por medio del presente, se presenta la relación de trabajos académicos en los que se ha citado mi producción científica, como parte del proceso de evaluación del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

1. Publicación citada.

- **Título:** El gobierno abierto y el gobierno electrónico como factores que inciden favorablemente en el combate a la corrupción en México.

Zendejas Conde, R. C. (2023). El gobierno abierto y el gobierno electrónico como factores que inciden favorablemente en el combate a la corrupción en México. *Universita Ciencia*, 11(30), 61–78. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7843379>

Autora: Rosalba Ceyani Zendejas Conde

Fuente: Universita Ciencia

DOI / Enlace:

https://scholar.google.com.mx/scholar?cites=12438280311372749556&as_sdt=2005&scioldt=0,5&hl=es

2. Trabajos que han citado mi producción

TRABAJO 1:

"E-Gobierno como herramienta para la gestión eficiente de recursos públicos de la parroquia La Unión"

Autores:

Morán-Chilán Jessenia Herminia: Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa, Ecuador. <https://orcid.org/0000-0002-3853-6017>

Chiquito-Reyes Naidelyn Jael: Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0001-5611-8759>

Fuente: REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINARIA ARBITRADA YACHASUN ISSN: 2697-3456.

DOI / Enlace: <https://doi.org/10.46296/yc.v9i16.0597>

Fragmento donde se cita tu trabajo: "Según Zendejas (2023), utilizar métodos de evaluación específicos y métricas adecuadas permite identificar áreas de mejora y asegurar que los objetivos del e-gobierno se cumplan. En La Unión, se han realizado evaluaciones periódicas para medir el impacto de las plataformas de e-gobierno en la ejecución de proyectos, lo que ha proporcionado información valiosa para ajustar las estrategias y mejorar la gestión de recursos."

La evaluación del impacto del e-gobierno en la ejecución de proyectos locales es esencial para medir la efectividad de las herramientas digitales implementadas. Según Zendejas (2023), utilizar métodos de evaluación específicos y métricas adecuadas permite identificar áreas de mejora y asegurar que los objetivos del e-gobierno se cumplan.

TRABAJO 2:

"Normativas de contratación pública en procesos de ínfima cuantía del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Salango"

Autores:

Chiquito Tigua, Gloria Pascuala

Loor Quijije, Miguel Anthony

Fuente: Repositorio Digital Universidad Estatal del Sur de Manabí, UNESUM, 2025.

DOI

/

Enlace:

<https://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/7491/1/Loor%20Quijije%20Miguel%20Anthony.pdf>

Zendejas, R. (19 de 04 de 2023). *El gobierno abierto y el gobierno electrónico como factores que inciden favorablemente en el combate a la corrupción en México.*

76

Obtenido de Revista Electrónica de Investigación de la Universidad de Xalapa:

<https://universita.ux.edu.mx/universita-ciencia/article/view/743>

TRABAJO 3:

"Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, un vehículo para combatir el fenómeno de la corrupción en México"

Autores:

Christian Rafael Ortiz Méndez

Universidad Veracruzana

<https://orcid.org/0009-0001-7101-1351>

Fuente: Universita Ciencia, 2023

DOI / Enlace:

<https://universita.uv.mx/universita-ciencia/article/view/1004/1882>

Fragmento donde se cita tu trabajo: “Por ejemplo, el Objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas, que con su meta 16.6 Crear, a todos los niveles, instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas (Zendejas, 2023, p.66)”

Por ejemplo, el Objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas, que con su meta 16.6 Crear, a todos los niveles, instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas (Zendejas, 2023, p.66), puede describir claramente la coincidencia positiva en la búsqueda del fortalecimiento

Universita Ciencia

año 11, número 31

m

TRABAJO 4:

"Corruption in Public Finance and Open Government in Mexico"

Autores:

Marcela Astudillo Moya

Raúl Porras Rivera

Fuente: IntechOpen, 2024

DOI / Enlace:

<https://www.intechopen.com/online-first/1205341>

Fragmento donde se cita tu trabajo: “Además, es fundamental destacar que la corrupción se complementa con la impunidad [7].”

“7. CRC Zendejas. El gobierno abierto y el gobierno electrónico como factores que inciden favorablemente en el combate a la corrupción en México. Universidad Ciencia. 2023;11(30):61-78. DOI: 10.5281/zenodo.7843379”

2. ¿Existe solución a la corrupción?

La corrupción es un problema muy antiguo y complejo en el que convergen diferentes aspectos. Incluso se pueden encontrar diferentes concepciones en distintas sociedades y épocas. No existe consenso sobre el significado de la corrupción; Rose [6] señala la dificultad de considerar una conducta corrupta. Además, la corrupción se da tanto en organismos públicos como en un número significativo de actores sociales que realizan acciones para beneficiar sus intereses particulares [5]. Además, es fundamental destacar que la corrupción se complementa con la impunidad [7].

7. CRC Zendejas. El gobierno abierto y el gobierno electrónico como factores que inciden favorablemente en el combate a la corrupción en México. Universidad Ciencia. 2023;11(30):61-78. DOI: 10.5281/zenodo.7843379

3. Evidencia documental

En los recuadros que se presentan anteriormente, se adjunta evidencia de las páginas donde se encuentra la cita, así como enlaces a las fuentes correspondientes para su verificación.

ATENTAMENTE

Dra. Rosalba Ceyani Zendejas Conde

Número de CVU: 2030408

PERSONA BECARIA DE ESTANCIA POSDOCTORAL